

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NADJERAH ALIMODEN EXSAN, LPT, MAFIL (CAR)

Filipino Department, Mindanao State University-Main Campus,

Lanao del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17379284](https://doi.org/10.5281/zenodo.17379284)

Ang Wikang Meranaw

Sa dakong Timog ng Perlas ng Silangan,
Namumukod-tangi ang wikang kinamulatan,
Wikang Meranaw, sadyang kagalang-galang,
Sagisag ng dangal, kultura't kaakuhan,
Yamang minana ng lahing kinabibilangan.

May himig at tunog na di pangkaraniwan,
Maragsa at pepet na siyang kakikitaan
Ng lalim, diwang masinsin at matibay,
Na sa bawat pantig, kasaysaya'y buhay,
Wikang may tibay na di magigiba ng ulan.

Sa "salamat, pekhababaya, at prelaiya"—payak mang salita,
Naroon ang galang, pag-ibig, at dangal ng diwa.
Ito'y salamin ng lahi at ng ating pagkatao,
Pamana't yamang di matutumbasan ng ginto,
Tinig ng bayan sa lahat ng dako at sigwa.

Subalit sa agos ng modernisasyon,
Wikang Meranaw ay tila nililimot ng panahon.
Nasasaling, napapawi sa dayuhang tinig,
Tila nais limutin ang sariling ugat at bibig,
Kaya't nawawala ang sariling pagkakakilanlan.

Kaya't tayo'y manindigan, magbuklod, magkaisa
Itaguyod ang wika, bigyang sigla't diwa.
Sa puso at gawa'y huwag nating limutin,
Iparangal ang wika sa tuwi-tuwina,
Pagkat ito'y dangal ng ating lahi't bansa.